

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING ADABIY MANBALARGA OID AXBOROTLAR USTIDA ISHLASH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

Xusanova Naima Zokirjonovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17511678>

"Ta'lim-tarbiya tizimini isloh qilmasdan turib, jamiyat hayotida kutilgan natijaga erishib bo'lmaydi. Ta'limga investitsiya — bu millat kelajagiga eng muhim sarmoyadir."

Sh.M. Mirziyoyev

"Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonida eng katta tayanadigan kuchimiz – bu ilmi, tafakkuri teran, mustaqil fikrlaydigan yoshlarimizdir."

Sh.M. Mirziyoyev

Bugungi kunda boshlang'ich ta'lim tizimida o'quvchilarning adabiy manbalar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish, ularni mustaqil fikrlovchi, axborotni tahlil qila oluvchi shaxs sifatida rivojlantirish ta'lim strategiyasining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Boshlang'ich sinf o'quvchisining o'qish jarayonida nafaqat texnik malakalarni, balki adabiy asar mazmunini tushunish, fikrini ifodalash, tahlil qilish va baholash kompetensiyalarini rivojlantirish dolzarb masala sanaladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy manbalar ustida ishlash jarayonida matn bilan faol muloqotga kirishish, o'z fikrini dalillar bilan asoslash, muallif g'oyasini tushunish va unga shaxsiy munosabat bildirish ko'nikmasi shakllantiriladi. Bu jarayon o'qish savodxonligini rivojlantirish bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u PIRLS xalqaro baholash dasturi talablariga hamohangdir.

Adabiy matn ustida ishlashning samarali mexanizmlari quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Matnni idrok etish bosqichi – o'quvchi asarning mazmuni bilan tanishadi, qahramonlar harakati, voqealar rivoji haqida dastlabki tasavvurga ega bo'ladi.

2. Tahlil bosqichi – asardagi badiiy vositalar (sifatlash, o'xshatish, mubolag'a, jonlantirish) tahlil qilinadi, ularning ma'no ifodasidagi o'rni ochib beriladi.

3. Baholash bosqichi – o'quvchi asardagi voqealarga nisbatan o'z munosabatini bildiradi, muallif g'oyasiga nisbatan shaxsiy fikrini shakllantiradi.

Bunday yondashuv o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini, tahliliy tafakkurini va estetik didini rivojlantiradi. Ayniqsa, o'qish darslarida matn tahliliga zamonaviy metodlarni joriy etish — og'zaki tushuntirish, ko'rsatma berish, qisman izlanish, evristik o'yin topshiriqlari kabi usullarni uyg'un qo'llash — o'quvchilarda mustaqil izlanish ruhini kuchaytiradi.

Bugungi ta'lim jarayonida stansiyalar bo'yicha rotatsiya metodi va kitobxonlik taqrizlari menyusi kabi interaktiv yondashuvlar o'z samarasini bermoqda. Rotatsiya metodi o'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda ularning so'z boyligini kengaytiradi va faol o'rganishga undaydi. Kitobxonlik taqrizlari menyusi esa o'quvchilarning adabiy asarlar haqidagi shaxsiy fikrlarini mustaqil ifodalash, matnni chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

Boshlang'ich ta'lim bosqichida adabiy asarlarni o'rganish o'quvchining nafaqat o'qish savodxonligini, balki ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini ham rivojlantiradi. O'quvchi muallif his-tuyg'ularini his etadi, o'z tajribasi bilan taqqoslaydi, bu esa asarni chuqurroq anglashga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy manbalarga oid axborotlar ustida ishlash mexanizmini takomillashtirish — ularning mustaqil o'qish, tanqidiy fikrlash va badiiy tafakkurini rivojlantirishda muhim omildir. Bu yo'nalishda o'qituvchi faoliyati metodik jihatdan puxta rejalashtirilsa, o'quvchi o'qigan asarini ongli tahlil etishga, muallif g'oyasini tushunishga, badiiy so'z qudratini his etishga o'rganadi. Natijada, yosh kitobxonlarda o'z ona tiliga muhabbat, milliy qadriyatlarga hurmat va estetik did shakllanadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. Mirziyoyev Sh.M. Ta'lim-tarbiya tizimini isloh qilish – milliy taraqqiyot garovi. – Toshkent, 2020.
3. Jo'rayev R., Yo'ldosheva D. Boshlang'ich ta'limda o'qish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
4. Karimova Z. O'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022.
5. PIRLS xalqaro baholash dasturi bo'yicha metodik tavsiyalar. – Toshkent: Xalq ta'limi vazirligi, 2023.